

O'ZBEKISTONDA GENDER TENGLIGINING IJTIMOIIY VA MADANIY O'RNI

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat
o'zbek tili va adabiyoti universiteti
Ijtimoiy-gumanitar fanlar fakulteti
Sotsiologiya yo'nalishi talabasi
Xolboboyeva Elvira
xolboboyevaelvira005@gmail.com

Annotsatsiya: Ushbu maqolada gender tengligi O'zbekistonda qay darajada shakillanganligi va shakillanayotgani haqida, bu shakillanish qanday natijalarga olib kelishi haqida so'z boradi. Taqdqiqotlar natijasida o'zbek millatida gender rollarning tushinilishi, ijtimoiy va madaniy jihatdan qay darajada shakillanganligi, gender tengligi madaniy va ijtimoiy o'rni, erkak va ayollarning bu boradagi qarashlarini tadqiqot orqali o'rganilib, fikrlar qanday ekanligi ko'rsatib o'tiladi.

Kalit so'zlar: gender tenglik, ijtimoiy hayot, madaniyat, din, oila instituti, tashkilot, islohotlar, jamiyat qarashlari, globallashuv, qonun, tadqiqot.

Abstract. This article discusses the extent to which gender equality is established and evolving in Uzbekistan, as well as the potential outcomes of this development. Through research, it explores the understanding of gender roles within the Uzbek nation, the degree of their social and cultural formation, and the socio-cultural significance of gender equality. Furthermore, the study examines and highlights the perspectives of both men and women regarding this issue.

Keywords. gender equality, social life, culture, religion, the institution of the family, organization, reforms, societal views, globalization, law, research.

KIRISH. Hozirgi ijtimoiy taraqqiyot davrida gender tengligi masalasi juda ham keng tortishuvlarga sabab bo'lmoqda. Gender tenglik - ikki jinsning tengligi aniqrog'; ayol va erkakning teng huquqlari. Jamiyatda va oilada ayol va erkakning tengligi masalasi hali hamon tortishuvlarga sabab bo'lmoqda. O'zbekiston Respublikasi 2019 -

yil 2-sentabrdagi “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida”¹gi qonunida ayollar va erkaklarning siyosiy, iqtisodiy va madaniy sohalarda teng imkoniyatlarga ega bo‘lishi, jamiyatda kamsitilishning oldini olish, gender tengligini davlat siyosati darajasida qo‘llab quvvatlashni taminlashga qaratilgan. U nafaqat huquqlarni belgilaydi, balki amalda teng imkoniyatlarni yaratishni ham kafolatlaydi.

Global integratsiya jarayonidagi jamiyatda gender tengligi haqidagi qarashlar turlicha talqin qilinadi. Turlicha talqin esa gender tengligining tushinilishi yoki tushintirilishining noto‘g‘ri formada ekanligidan dalolatdir. Noto‘g‘ri shakillanishiga madaniyatimizning, oilalarda oldindan shakillanib kelgan muhit deyish mumkin. Sababi O‘zbekiston madaniyati, jamiyatdagi qarashlar boshqa mintaqalardan tubdan farq qiladi. Masalan, Amerika Qo‘shma SHTatlarida gender tengligi masalasi bizning mamlakatimizga qaraganda farqliroq. Ular so‘zsiz gendir tengligini qo‘llab quvvatlashadi. Amerika oilalarida erkak va ayol munosabatlarida tenglik mavjud, bir-birini fikrlashlarini hurmat qilishadi, inobatga olishadi, birga qaror qilishadi. Ayollar qo‘rqmasdan o‘z fikrlarini nafaqat oilada balki ish joylarida ham bemalol, bayon qilishadi. Statistik ma’lumotlarga qaraganda 2025 – yilda AQSH Kongressida 151 nafar ayol deputat bor. Shundan 125 nafari Vakillar palatasi, 26 nafari Senat a’zolari hisoblanadi.

Ko‘rishimiz mumkinki O‘zbekistonda oila institutiga globalizatsiya davrida ham gender tengligi sezilarli darajada tasir ko‘rsatmayapti. Sezilarli deganda, oilalarda erkaklarning bosh bo‘lishi, ayollarning bir pog‘ona pastda turishi, ayollarga nisbatan tajovuz holatlarinig ko‘payishi, ularning ishlashiga to‘sqinliklar, ish joylaridagi kamsitilish kabi bir qator muammolarnig mavjudligi. Bu kabi tushunchalar va muammolar avloddan avlodga o‘tib kelmoqda.

¹ “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida”gi O‘RQ - 562-son Qonun

ASOSIY QISM. Shuni ta'kidlash lozimki O'zbekistonda gender tengligi masalasi oilalarda boshqacha, ish joylarida tamoman boshqacha qaralmoqda. Siyosatda, korxonalarda, ta'lim tashkilotlarida, xususiy sektorlarda umuman olganda davlat tashkilotkari, ish joylarida ayollarga munosabat juda ham yaxshi. Teng huquqliligi jihatdan erkaklar va ayollar ishga kelish vaqtlari, ketish vaqtlari, ishga olinish tartibi, mukofot pullari barcha huquqlari teng. Hatto ta'lim sohasida ayollarga qo'shimcha imkoniyatlar yaratilgan. Ulardan biri ayol-qizlarga kontrakt pullarini davlat tomonidan foizsiz kreditga berilishi. Oliy ta'limni tamomlaganidan so'ng 7 yil mobaynida ishlab, to'lab berishi mumkin. Qonun taraflama "Xotin va qizlarni zo'ravonlikdan himoya qilish" to'g'risida qonun mavjud. Bu kabi imkoniyatlar ayol-qizlarni ta'lim darajasini oshirish, millatimizda ilmi qizlarni, onalarni tarbiyalash, erta turmushni oldini olishga qaratilgan islohotlardan biri. Ammo xalqimiz orasida hali hamon qizlarni erkaklardan past ko'radigan, hatto ko'rsatishga harakat qiladigan kimsalar ham yo'q emas. Eng achinarlisi shu fikrdoshlar orasida ayollarning ham borligidir. Nega ayol bo'lib, o'z jinsidagi vakilini tushunmasa? Axir ayol ayolning kechinmalarini tushunmasa boshqalardan nimani kutish mumkin?

Davlatimizda tenglik bo'yicha bir nechta qonunlar yaratilgan va belgilab qo'yilgan. Ulardan "Ayollar va erkaklar teng huquqli hisoblanadi"² to'g'risidagi qonundir. 2021-yilda O'zbekistonda 2030-yilgacha gender tengligiga erishishga qaratilgan yangi strategiya qabul qilindi. Strategiya 2021-2022-yillarga mo'ljallangan harakatlar rejasini, shuningdek, saylov huquqlari, davlat xizmati, ta'lim, fan va sport kabi turli sohalarda gender tengligiga erishishning asosiy tamoyillarini o'z ichiga oladi. Shu bilan birga, strategiya ijtimoiy-iqtisodiy sohada xotin-qizlar va erkaklar uchun ish o'rinlarini yaratish, tadbirkorlik faoliyatini yuritish, kredit olish kabilarda teng huquq va imkoniyatlarni ta'minlash hamda tazyiq va zo'ravonlikni oldini olishga qaratilgan. Qolaversa, ushbu strategiya oilaviy munosabatlar, bola parvarishi, huquqiy hujjatlar va

² O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, 18-, 46- moddalar

gender statistikasidagi gender bilan bog‘liq muammolarni yechishni nazarda tutadi. Strategiyaning samarali amalga oshirilishini ta‘minlash uchun tegishli manfaatdor tomonlar va fuqarolik jamiyati tashkilotlaridan iborat. Gender komissiyasi mazkur strategiya monitoringini olib boradi.

Bundan ko‘rinib turibdiki davlatimizda gender tengligi mavjud. Ammo millatimizdagi ma‘daniyat, din tarafdin qaraydigan bo‘lsak qarashlar umuman tubdan farq qiladi. Bu masala bo‘yicha tadqiqot olib bordik va tadqiqotlar davomida o‘zbek erkaklaridan gender tengligi haqida tushunchalari va bunga qanday munosabat bildirilishi so‘raldi. Ularning javoblari turlicha, ba‘zilari yosh bo‘lganligi sababli ular gender tengligi masalasiga yuzaki javob berishdi, ba‘zilari esa madaniyat va din tarafdin oldindan shakillanib kelgan va oila muhitidan meros bo‘lib kelayotgan tushunchalar orqali javob berishga harakat qilishdi. E‘tiborli jihatlaridan erkaklarning barchasi oilada ayollar va erkaklar hech qachon teng bo‘lmasli va bo‘la olmasligini takidlashdi. Ularning qarashlaricha “Agar ayollar bilan erkaklar oilada teng bo‘lishsa oilada totuvlik, tinchlik yo‘qolishi mumkin. Bizning oilamizda doim erkak kishining aytgani bo‘ladi. Ayollarni eshitamiz ammo oxirgi nuqtani doim erkak kishi qo‘yadi va qo‘yishi kerak. Chunki oilani boshlig‘i doim erkak, ta‘minlovchisi ham” degan fikrlarini bayon qilishdi. Ko‘pchilik qismi ayollarining ishlashiga ham qarshi, turmush qurganidan so‘ng ayollarining uyda bola tarbiyasi va ota-onasining hizmatini qilishlarini hohlashadi. Ba‘zilari ishlashiga qarshi emas, ammo qayerda ishlashiga ham bog‘ liqligini takidlashdi. Bundan tushinish mumkinki oilada gender tengligi boshqa masala, ish joylarida boshqa masala degan tushunchani keltirib chiqarmoqda. Savol tug‘iladi nega qarashlar turlicha?

O‘zbekiston Milliy universiteti Magistratura uslubchisi Ro‘ziyeva Zilola “O‘zbek tilida gener masalasi: Tilshunoslik nuqtai nazaridan” nomli maqolasida “ Gender farqlarning kelib chiqishi jinlar o‘rtasidagi ijtimoiy ro‘llar va streotiplar bilan bog‘liq. Jamiyatda ayollar muloyim, hissiy va ehtiyotkor bo‘lishi kutilsa, erkaklar kuchli, mard

va beqiyos bo‘lishi talab etiladi. Masalan, ayollar nutqida ehtiyotkorlik, muloyimlik va xushmuomalalik kabi xususiyatlar ko‘proq namoyon bo‘lsa, erkaklar nutqida buyruq, da‘vat va talabchanlik kabi xususiyatlar ustunlik qiladi. Ayollar suhbatda ko‘proq yuzaki va his-tuyg‘uga oid mavzularni yoqtirsalar, erkaklar aniq va mantiqiy mavzularni afzal ko‘rishadi. Shuningdek, ayollar nutqida so‘zlarning emotsional bo‘yog‘i kuchliroq bo‘lsa, erkaklar nutqida esa ratsionallik va aniqlik ustunlik qiladi.”³ E’tiborni tortgan joyi “talab etiladi” yani bizning tarbiyalalash usulimiz erkaklardan bosh bo‘lishni, erkak kishi ayollarga qaraganda chidamli, boshqaruvchi hususiyatga ega bo‘lishini talab qilamiz. Ijtimoiy tengsizlikni o‘zimiz talab qilganimiz uchun shakillantiramiz. Ijtimoiy o‘rtamlarda erkaklar orasida erkak kishi ayolini qattiq ushlashi kerak, o‘z mahramida bo‘lgan ayolni doimo nazoratda ushlashi kerakligi va chegarda ushlashi lozimligi, ayolning erkakni boshqarishiga yo‘l qo‘ymasligi kabi tushunchalar almashinadi. Chunki avloddan avlodga o‘tib kelayotgan tushunchalar, qadriyatlar shuni taqozo etadi. Madaniyat va din erkak va ayol munosabatlarida shuni talab qiladi.

Hatto tadqiqotlar natijasi shuni ko‘rsatdiki o‘zbek ayollarining ham ko‘p qismi oilada erkak bosh bo‘lishini hohlashadi. Oila qurgandan so‘ng ishlashni hohlamasligi va bor e’tiborini oilasiga qaratishni istashadi. Ammo bu degani ayollarni kamsitishga yo‘l qo‘yish degani emas. Madaniyat jihatdan, din jihatdan ayollarning o‘rni yuksak, buni o‘z qulayligi uchun, manfaati uchun ayollarni kamsitib, ularga tazyiq o‘tkazayotgan kimsalar ham yo‘q emas. Barcha malumotlarni ko‘rib chiqqan holda, aslini olganda gender tengligi nima o‘zi? Mamlakatimizda ayollar, erkaklarda gender tengligi bormi, gender teng bo‘lishni hohlashadimi ? degan savollar tug‘uladi.

XULOSA. Hozirgi globalashuv davrida O‘zbekistonda gender tengligi juda ham katta tortishuvlarga sabab bo‘lmoqda. O‘zbek xalqi orasida gender tengligining noto‘g‘ri shakllanganligi, xatto o‘z manfaati asosida shakillantirib olgan kimsalarni

³ ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE (International scientific-online conference)- “O‘ZBEK TILIDA GENDER MASALASI:TILSHUNOSLIK NUQTAI NAZARIDAN” NOMLI MAQOLA, 66,67 – bet.

ham ko‘rishimiz mumkin. Gender tengligi - erkak va ayolning teng huquqligini aks ettirishi kerak qonun asosida. Biz nega gender tengligi deganda faqat ayollarning erkaklardan aziyat chekishi, ayollarning kamsitilishi, ayollarga imkoniyatlar, subsidiyalar kabi, faqat ayollarga e‘tiborni qaratmoqdamiz. Axir gender tengligi deganda faqat ayollarning tengligi nazarda tutilmagan. Bu masala bo‘yicha kim ish olib boradi? Bunday bir-birini to‘ldirib turishi kerak bo‘lgan masala nega bir tarafga og‘ib ketgan? Masullar nima bilan shug‘ullanmoqda?

O‘zbek millatida erkaklarni azal - azaldan qatiyatli, mustahkam qalqon, dono, epchil qisqa qilib aytganda masulyatli qilib tarbiyalashadi. Oila boshlig‘i sifatida tarbiyalashadi. Ayollarni esa e‘zozlash kerakligi, ular nozik hilqatligi, ularni ko‘z qorachig‘iday asrab avaylash kerakligini uqtirishadi. Din jihatidan ham, madaniyat jihatidan ham o‘zbek xalqining ko‘p qismi bunga norozi emas va o‘z hayotlaridan mamnun. Yuqorida ko‘rib chiqdik hatto ayollarning ham ko‘p qismi oilada erakaklar bilan teng bo‘lishni hohlashmaydi, sababi o‘zbek ayollarining ko‘p qismi din jihatidan ham jismonan ham eraklar ustunligini bilishadi. O‘zbek ayollari oila boshqaruvida erakaklar oila boshlig‘i bo‘lishlariga qarshi emas. Ammo ish joylarida, jamiyat orasida kamsitilishga rozi degani ham emas.

Bu kabi bir qancha fikrlardan kelib chiqib o‘z taklifimni bildirib O‘zbekistonda “ Gender tengligi “ tushunchasini shakillantirish va o‘zbek millat uchun qulay bo‘lgan, barchaning manfaatlariga asoslangan tamoyillarini ishlab chiqish zarur. Bu tamoyilda – ish joylarida ayol va erkaklarning huquqlari tengligini taminlash bo‘yicha chora tadbirlar olib borilishi, oilada madaniyat va din jihatidan kelib chiqib tenglik haqida bandlar, yani huquq jihatdan ayol va erkak doimo teng, ammo o‘zbek oilasida qaror qabul qiluvchi bu erkak hisoblanadi. Shu asnoda ayol ham erkak ham o‘z o‘rni, masulyatidan kelib chiqib ish yurita boshlaydi va oilalarda ajralishlar kamayadi, ish joylarida tengsizlik bo‘lmaydi. Tamoyilni ishlab chiqish jarayonida butun o‘zbek xalqida sotsiologik tadqiqotlar asosida fikrlarni jamlash va xalq manfaatidan kelib

chiqib, har bir tamoyil bandi tuzilishi kerak. Hatto gender tengligi partiyasi ham tuzilishi tarafdoriman. Bu partiya faqat ayollarning zo'ravonlikka uchrashi, kamsitilishi emas balki erkaklarning ham teng huquqliligini taminlash bilan ham shug'ullanishi zarur.

Foidalanilgan adabiyotlar

- 1 O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, 18-, 46- moddalar
- 2 "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida"gi O'RQ - 562-son Qonun
- 3 ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE (International scientific-online conference)- "O'ZBEK TILIDA GENDER MASALASI:TILSHUNOSLIK NUQTAI NAZARIDAN" NOMLI MAQOLA, 66,67 – bet.